

**“OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATI VA
SAMARADORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA MATERIALLARI TO'PLAMI**

2025-YIL 25-FEVRAL

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT GUMANITAR FANLAR UNIVERSITETI**

**“OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATI VA
SAMARADORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA MATERIALLARI TO‘PLAMI**

2025-yil 25-fevral

TOSHKENT-2025

- **Tezlik va ishonchlilik (25%)** — real vaqtli ishlash tizimlarida ayni damdagi ma’lumotlar yetkazilishi va so‘rovlarning aniqligi asosiy talabdir.
- **Moslashuvchanlik va kengayish (21%)** — katta korxonalar va tez o‘sayotgan tashkilotlar uchun juda muhim. Yangi bo‘limlar yoki funksiyalar qo‘shilganida, tizimning moslasha olishi kerak.
- **Xarajatlar (15%)** — ayniqsa kichik va o‘rta biznes sub’yektlari uchun hal qiluvchi omil hisoblanadi. Ochiq kodli DBMS’lar bu muammoni kamaytiradi.
- **Texnik qo‘llab-quvvatlash (10%)** — keng jamoatchilik yoki tijorat dasturlarida texnik yordam mavjudligi tizimni uzoq muddatli ishlatishda muhim rol o‘ynaydi.

Xulosa

Ma’lumotlar bazasini samarali boshqarish zamonaviy raqamli iqtisodiyotda hal qiluvchi omilga aylanmoqda. Turli sohalarida DBMS’lardan foydalanish tez orada to‘liq avtomatlashtirilgan axborot tizimlariga olib keladi. Ayniqsa, ochiq kodli va bulutli texnologiyalarning joriy etilishi xarajatlarni kamaytirish va funktsionallikni kengaytirishga xizmat qiladi. Shu bois, DBMS tanlashda xavfsizlik, moslashuvchanlik va texnik qo‘llovga alohida e’tibor qaratish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Codd, E. F. “A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks.” Communications of the ACM, 1970.
2. Elmasri, R., Navathe, S. “Fundamentals of Database Systems.” Pearson Education, 2016.
3. Rustamov, O. “Ma’lumotlar bazalari va ularni boshqarish tizimlari.” T.: Iqtisodiyot, 2022.
4. MongoDB documentation – <https://www.mongodb.com>
5. PostgreSQL manual – <https://www.postgresql.org/docs/>
6. Oracle Database Security Guide. Oracle Corp., 2023.
7. Jahon Banki – ICT for Development Report, 2023.

KORXONADA STRATEGIK REJALASHTIRISH MUAMMOLARI

Bozorboyev Diyorbek Po‘lat o‘g‘li

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi

e-mail: bozorboyevdiyorbekk@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur ishda korxonalarda strategik boshqaruv tizimining ahamiyati va uni rivojlantirish masalalari keng yoritilgan. Unda strategik rejalashtirishning zarurligi, o‘zgaruvchan bozor sharoitida strategiyani moslashtirish va innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish zaruriyati asoslab

berilgan. Korxonalar faoliyatida yo‘l qo‘yilayotgan asosiy muammolar, jumladan, bozor tahlilining yetarlicha amalga oshirilmaligi, ichki resurslar va xodimlar imkoniyatlarining to‘g‘ri baholanmasligi, moliyaviy rejalashtirishdagi kamchiliklar batafsil tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Strategik boshqaruv, strategik rejalashtirish, raqobatbardoshlik, bozor tahlili, innovatsiyalar, samaradorlik, resurslarni boshqarish

Hozirgi davrda har qanday sohani samarali boshqarishda strategik menejment muhim rol o‘ynaydi. Uning asosiy vazifasi korxonaning rivojlanish yo‘nalishini aniqlab, uni amalga oshirishga yo‘naltirilgan strategiyani shakllantirish va tatbiq etishdan iboratdir. Korxonada ichida byudjet tizimini shakllantirish uchun strategik reja, o‘rta muddatli hamda taktik rejalarning uyg‘un holda ishlab chiqilishi zarur hisoblanadi. Bugungi kunda korxonalarda strategik boshqaruvning dolzarbligi yanada oshib bormoqda. Bu esa ularning vakolat doirasi kengayishi va korxonaning moliyaviy holati uchun mas’uliyatning kuchayishi bilan bog‘liqdir.

Shuni qayd etish lozimki, 2021–2025-yillarda davlat ishtirokidagi korxonalarni boshqarish va ularni isloh qilishga oid strategik yo‘nalishlar davlat siyosatida ustuvor masala sifatida belgilanmoqda. Mazkur strategiya ilg‘or xalqaro tajribalar, xususan, Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining davlat ishtirokidagi korporativ boshqaruv bo‘yicha asosiy tamoyillarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan bo‘lib, davlat ulushi mavjud xo‘jalik yurituvchi subyektlarni boshqarish va ularni rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlarini belgilab beradi.

Zamonaviy boshqaruv sifati bevosita korxonada samaradorligini aniqlovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Shu bois, ilg‘or texnika va texnologiyalarni jalb etish bugungi kunning dolzarb vazifasiga aylangan.

Har qanday korxonaning uzoq muddatli muvaffaqiyati, birinchi navbatda, to‘g‘ri ishlab chiqilgan strategiyaga bog‘liq. Agar strategiya mavjud bo‘lmasa yoki noto‘g‘ri ishlab chiqilgan bo‘lsa, korxonada bozorda o‘zining barqaror va mustahkam o‘rni egallay olmaydi. Ilmiy-amaliy tajriba shuni ko‘rsatmoqdaki, hali ham ko‘plab strategiyalar tashqi va ichki muhit o‘zgarishlariga to‘liq moslasha olmayapti. Bu esa strategik boshqaruv sohasidagi mavjud muammolar hali ham yechimini topmaganidan dalolat beradi. Ayniqsa, korxonaning barqaror rivojlanishini ta’minlash uchun mexanizmlarni ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Strategik boshqaruv masalalari bo‘yicha ko‘plab xorijiy va mahalliy tadqiqotchilar o‘z izlanishlarini olib borishgan. Jumladan, R.S.Kaplan va D.P.Nortonning ilmiy ishlari korxonaning samaradorligini oshirish va iqtisodiy faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan strategik boshqaruv tizimlarini tahlil qilishga bag‘ishlangan. Bu tadqiqotlarda korxonaning asosiy xususiyatlarini, shuningdek, samaradorlik ko‘rsatkichlarini baholash mexanizmlari yoritilgan.

Strategik boshqaruvni tahlil qilishda avvalo strategik reja tushunchasiga aniqlik kiritish zarur. Strategik reja — bu korxonaning uzoq muddatli rivojlanish

yo‘nalishini belgilovchi va unga erishish yo‘llarini ko‘rsatib beruvchi asosiy hujjat sifatida e’tirof etiladi. Bu reja ichki jihatdan murakkab tuzilishga ega bo‘lib, ko‘p qirrali maqsadlarni aks ettiradi va turli xil dasturlar, byudjetlar hamda smetalarni o‘z ichiga oladi. Strategiyani amaliyotga tatbiq etishda joriy va operatsion rejalar vosita sifatida xizmat qiladi. O‘rta muddatli rejalashtirish esa strategik maqsadlarga bosqichma-bosqich erishishni, bozor holatini prognoz qilishni, resurs imkoniyatlarini hisobga olishni ta’minlaydi.

Strategiyaning asosiy maqsadi — davlat ishtirokidagi korxonalarni isloh qilish orqali ularning raqobatbardoshligini oshirish, moliyaviy barqarorligini ta’minlash va davlat tomonidan belgilangan vazifalarni samarali bajarishga erishishdir. Ushbu maqsadga erishishda quyidagi vazifalar dolzarb hisoblanadi:

- davlat ishtirokidagi korxonalar tarkibi va tuzilmasini optimallashtirish;
- davlat ulushining saqlanishi mezonlarini belgilash;
- har bir korxonaga aniq maqsadlar qo‘yish bo‘yicha talablarni ishlab chiqish;
- boshqaruv samaradorligini oshirish va axborot shaffofligini kuchaytirish.

Strategiya quyidagi tamoyillarga asoslanadi: aniqlik, shaffoflik, manfaatlar muvozanati, uzluksiz nazorat va loyihaviy yondashuv. Aniqlik tamoyili — maqsadlarni belgilash, ularga erishish yo‘llarini aniqlash, qarorlarni qabul qilish tartibini belgilashni o‘z ichiga oladi. Shaffoflik tamoyili esa, davlat ishtirokidagi korxonalar faoliyati haqidagi ma’lumotlarni ochiq va tushunarli tarzda taqdim etishni nazarda tutadi.

Korxonalar faoliyatida asosiy vazifa — aholining ehtiyojlarini qondirish orqali iqtisodiy va ijtimoiy manfaatlarni ta’minlashdir. Korxonalar tushunchasi esa, mahsulot ishlab chiqarish, xizmat ko‘rsatish yoki ish bajarish faoliyatini amalga oshiradigan, mustaqil xo‘jalik yurituvchi yuridik shaxs sifatida ifodalanadi.

Korxonalar davlat, yuridik va jismoniy shaxslar bilan o‘zaro aloqada bo‘lib, milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga katta hissa qo‘shadi. Hozirgi vaqtda korxonalar innovatsion yondashuvlar asosida rivojlanishi lozim. M.Porter ta’kidlaganidek, kompaniya o‘z raqobat ustunligini asosan innovatsiyalar orqali qo‘lga kiritadi. Yangi texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish orqali kompaniya doimiy ustunlikni saqlab qoladi.

Korxonaning raqobatbardoshligi — bu, iste’molchilar talabini raqobatchilarnikidan ko‘ra samaraliroq qondirish imkoniyatidir. Bozor va raqobat muhitini doimiy monitoring qilish esa, ishlab chiqarishni samarali yo‘naltirish uchun muhim shart hisoblanadi.

Raqobat ustunligi innovatsion imkoniyatlar bilan chambarchas bog‘liq. Yangi texnologiyalar va boshqaruv uslublarini tezkorlik bilan joriy eta olish qobiliyati korxonalar raqobatbardoshligining asosiy tarkibiy qismidir. Mahsulot sifati va ishlab chiqarish xarajatlarining nisbati ham raqobatbardoshlikning muhim belgisi bo‘lib xizmat qiladi.

Innovatsion rivojlanishning zarurati iqtisodiy va ilmiy-texnik salohiyatlarni uyg‘unlashtirishni talab qiladi. Texnologik va iqtisodiy imkoniyatlarni

moslashtirish innovatsion-investitsion boshqaruvning markaziy vazifasi sifatida qaraladi.

Quyidagi jadvalda (1-jadval) korxonaning barqarorligiga ta’sir ko’rsatuvchi asosiy ichki va tashqi omillar, ularning natijalari, shuningdek, innovatsiyalarni joriy etishga to’squinlik qiluvchi va qo’llab-quvvatlovchi faktorlar tahlil etilgan.

Korxonaning tashqi omillariga davlatning iqtisodiy siyosati, demografik vaziyat, siyosiy barqarorlik, fan-texnika taraqqiyoti va transport infratuzilmasi rivojlanishi kiradi. Ichki omillar esa korxonada ichidagi tuzilmalarda — xodimlar, ishlab chiqarish, marketing, moliya, boshqaruv tizimlarida shakllanadi. Ichki omillarni boshqarish orqali korxonada barqarorligini mustahkamlash va ishlab chiqarishni moslashuvchan tarzda yo’naltirish imkoniyati yaratiladi.

Korxonaning rivojlanish jarayonida markazlashtirishdan bosqichma-bosqich nomarkazlashtirishga o’tish muhim hisoblanadi. Bu jarayon har bir ichki bo’g’inining mustaqil qaror qabul qilish darajasini oshirish orqali raqobatbardoshlikni kuchaytirishni ta’minlaydi.

Innovatsion texnologiyalarni joriy qilish va strategik boshqaruv usullaridan foydalanish korxonada samaradorligini oshirish va ishlab chiqarish hajmini kengaytirishga xizmat qiladi.

Tahlillar shuni ko’rsatadiki, boshqaruv kadrlarining malakasini oshirish, markazlashuvni kamaytirish, axborot texnologiyalarini keng tatbiq etish, xodimlarni innovatsiyaga qiziqtirish va mukofotlash tizimini rivojlantirish, har bir vazifaning aniq tushunilishi va o’z vaqtida bajarilishi korxonada rivojlanishi uchun muhim shartlardir.

Innovatsion faoliyat yangi mahsulotlar yaratish va mavjudlarini takomillashtirish bilan bog’liq bo’lib, bu jarayon korxonada raqobatda ustunlik olib keladi va motivatsiyani oshiradi.

Jahon amaliyoti shuni ko’rsatmoqdaki, ilg’or ishlanmalarni joriy etish resurslardan tejab foydalanishga yordam beradi, korxonalar salohiyatini oshirish orqali investitsion jozibadorlikni kuchaytiradi hamda ishlab chiqarishni diversifikatsiyalash imkoniyatlarini kengaytiradi.

Xulosa qilib aytganda, samarali boshqaruv uchun aniq maqsadlar, vositalar va ularga erishish yo’llarini belgilab olish juda muhimdir. Yuqori sifatli, raqobatbardosh mahsulotlarni kam xarajat bilan ishlab chiqarish — korxonaning asosiy maqsadi bo’lib, maksimal daromad olishni ta’minlaydi va moliyaviy barqarorlikka xizmat qiladi.

Korxonada strategik rejalashtirish jarayonida yuzaga keladigan asosiy muammolar shular hisoblanadi:

1. Bozorni yetarlicha tahlil qilmaslik va raqobatchilar faoliyatini chuqur o’rganmaslik.
2. Aniq va o’lchab bo’ladigan strategik maqsadlarning yo’qligi.
3. Ichki resurslarni xato baholash va noto’g’ri rejalashtirish.
4. Rahbariyat va xodimlar o’rtasida samarali aloqa yo’qligi.
5. Moslashuvchanlik va qat’iylik o’rtasida muvozanatni saqlash qiyinligi.

6. Strategiyani amalga oshirish mexanizmining yo‘qligi yoki zaifligi.
7. Innovatsion va texnologik rivojlanishga yetarli e’tibor bermaslik.
8. Moliyaviy rejalashtirishdagi kamchiliklar va risklarni baholamaslik.
9. Raqobatchilar ustunliklarini yetarlicha o‘rganmaslik.
10. Strategiyani monitoring qilish va doimiy tahlil etish tizimining yetishmasligi.

Yuqorida keltirilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, korxonalarda strategik boshqaruvni joriy etish zamonaviy iqtisodiy sharoitlarda barqaror rivojlanish va raqobatbardoshlikni ta’minlashning asosiy omillaridan biridir. Strategik rejalashtirish jarayonida kompaniya ichidagi barcha bo‘g‘inlarning hamkorligi, resurslarning to‘g‘ri baholanishi, bozor tendensiyalarini chuqur o‘rganish va aniq maqsadlarni belgilash muhim ahamiyatga ega.

Innovatsiyalarni uzluksiz joriy etish va ilg‘or texnologiyalarni qo‘llash korxonada samaradorligini oshirib, mahsulot sifatini yaxshilashga, xarajatlarni kamaytirishga va ichki imkoniyatlarni maksimal darajada ishga solishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, korxonada boshqaruvida shaffoflik va aniqlik tamoyillariga asoslanish, xodimlarni rag‘batlantirish va ularni innovatsion faoliyatga jalb etish, boshqaruvdagi markazlashuvni kamaytirish orqali tashkilotning umumiy faoliyatini takomillashtirish mumkin.

Umuman olganda, samarali strategik boshqaruv nafaqat korxonaning ichki rivojlanishini ta’minlaydi, balki uning bozor sharoitlaridagi o‘rnini mustahkamlaydi va milliy iqtisodiyotga qo‘shilayotgan hissasini yanada kuchaytiradi. Shu bois, korxonaning asosiy maqsadi — raqobatbardosh, yuqori sifatli mahsulotlarni eng kam xarajatlar evaziga ishlab chiqarish va barqaror daromad olishdan iborat bo‘lib, strategik boshqaruvning barcha vazifalari aynan shu maqsadga xizmat qilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Muratov R.S., Djalolova I.A., Oripov S.Sh. Korxonada iqtisodiyoti. Darslik–Toshkent,
2. Ulashev I.O., Atamuradov Sh.A. Korxonada iqtisodiyoti va menejmenti. O‘quv qo‘llanma. Toshkent
3. Xonkeldiyeva G.Sh. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida korporatsiyalarni boshqarishning ilmiy-metodologik asoslari. Iqtisodiyot fanlari
4. Bozorboyev D. DAROMAD O ‘ZGARISHINING ISTE’MOLCHI TANLOVIGA TA’SIRI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13984894> //Journal of International science networks. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 10-13.
5. Bozorboyev D. ISTE’MOL VA JAMAG ‘ARMANING IQTISODIY MAZMUNI HAMDA ULARNING O ‘ZARO BOG ‘LIQLIGI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13982223> //Science technology&Digital finance. – 2024. – T. 2. – №. 7. – C. 74-79.